

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Филькин М.Е., к.э.н., старший научный сотрудник, ФГБУН Центральный экономико-математический институт РАН

Аннотация: В статье приводится обзор развития индустрии производства электроэнергии на солнечных электростанциях по регионам мира и в России. Показано, что эпидемия COVID-19 не оказала критического влияния на развитие мировой солнечной энергетики. В рамках тенденций, связанных с концепцией декарбонизации и углеродной нейтральности, возобновляемые источники энергии, и в частности, фотовольтаика, будут обретать все большую актуальность в процессе глобального энергоперехода. В России данные процессы будут факторами как новых рисков, так и возможностей удерживать лидирующие позиции в мировой энергетике.

Ключевые слова: солнечная энергетика, декарбонизация, углеродная нейтральность, глобальный энергопереход.
DOI публикации: 10.25997/FIE.2022.106.11.002

Abstract: The article provides an overview of the development of the industry for the production of electricity at solar power plants in the regions of the world and in Russia. It is shown that the COVID-19 epidemic did not have a critical impact on the development of global solar energy. As part of the trends associated with the concept of decarbonization and carbon neutrality, renewable energy sources, and photovoltaics in particular, will become increasingly relevant in the global energy transition. In Russia, these processes will be factors of both new risks and opportunities to maintain a leading position in the global energy sector.

Keywords: solar energy, decarbonization, carbon neutrality, global energy transition.
DOI: 10.25997/FIE.2022.106.11.002

Введение

В декабре 2021 года Министерством энергетики РФ был издан Приказ №1436 «Об утверждении Прогноза научно-технологического развития отраслей топливно-энергетического комплекса России на период до 2035 года». Целью данного прогноза является установка потенциала «научно-технологического развития ... отраслей топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в России» [3] в ближней и среднесрочной перспективе.

Основными глобальными тенденциями, которые будут определять развитие мировой энергетики, указана группа процессов, которые условно называются «Три Д»: децентрализация, диджитализация и декарбонизация. Предполагается, что уже в ближайшие два десятилетия данные тенденции (также обозначаемые как «глобальный энергопереход») значительно поменяют структуру мировой энергетики и спроса на энергетические ресурсы. В частности, на первый план мировой энергетической повестки и в средствах массовой информации выходит тема антропогенного влияния на климатические процессы и вытекающие из этого необходимые изменения в энергетической политике и социальной сфере.

Одним из важнейших для России и мира направлений изменения структуры мировой энергетики является тенденция к снижению потребления углеводородных ресурсов и возрастание влияния энергии, полученной из возобновляемых источников энергии (далее ВИЭ). Традиционно к ВИЭ относят ветер, солнечный свет, биотопливо, малые гидроэлектростанции, приливы океанов и морей, геотермальные источники. Значимую роль в данном списке занимает солнечная энергетика на основе фотоэлектрических преобразователей. В последнее десятилетие драйвером роста данного направления был научный и производственный прогресс в технологиях увеличения коэффициента полезного действия (КПД) и снижение издержек производства конструктивных элементов солнечных электростанций. В [3] указывается, что теоретический предел для КПД фотоэлектрических преобразователей на кремниевой основе составляет 29,4%, и он близок к достижению в лабораторных образцах (26%) и приближается к таковому в серийных моделях (20-23%). Потенциал для увеличения КПД связывают с созданием и внедрением новых «гибридных, tandemных и многокаскадных решений на базе гетероперехода» [3]. Потенциально такие решения способны увеличить КПД до 60-70%, что означает прорывной рост конкурентоспособности энергетики солнечного типа даже по сравнению с

традиционными более дешевыми по издержкам производству способами генерации.

Помимо снижения издержек и увеличения производства солнечной энергии для электрогенерации связан с интегрированием солнечных панелей в дизайн зданий, на крыши и фасады, а также в конструктивные элементы транспорта.

Среди факторов, которые создают сложности для распространения солнечной энергетики, выделяются следующие. Во-первых, эффективность применения ее решений зависит от количества солнечных дней, климата, широты, времени суток. Для России с ее географическими и климатическими особенностями этот фактор имеет важнейшее значение. Во-вторых, стохастический характер генерации создает необходимость в аккумулирующих энергию мощностях и создания сложных электрических сетей с автоматизированием и диспетчеризацией для бесперебойного снабжения потребителей. В-третьих, несмотря на то, что производство электроэнергии солнечными электростанциями (СЭС) считается «чистым» и не производящим парниковых газов, однако производство самих солнечных панелей требует большого объема тяжелых и редкоземельных металлов, добыча и обработка которых связана с негативными воздействиями на окружающую среду. Также возникает сложность утилизации либо дальнейшего рециклинга большого количества панелей, содержащих вредные вещества после выработки их ресурса.

Все упомянутые сложности не являются критическими и постепенно будут решаться по мере развития соответствующих технологий. Дополнительной мотивацией к использованию энергии солнца является принятие большинством стран мира концепции углеродной нейтральности ("Net-Zero Carbon Emission"), то есть состояния, при котором уровень поглощения парниковых газов в государстве выше или равен уровню его выбросов. Хотя данная концепция пока не носит характера обязательств, тем не менее, на уровне правительственных стратегий и прогнозов экономического развития многие страны учитывают объявленную ими политику углеродной нейтральности. К настоящему моменту состояние углеродной нейтральности достигнуто в двух странах мира: в Суринаме и Бутане. В энергетической политике Российской Федерации стремление к снижению уровня эмиссии парниковых газов отражено в Указе Президента РФ от 04.11.2020 №666 «О сокращении выбросов парниковых газов» [6] и соответствующем распоряжении Правительства РФ [5]. Стоит отметить,

что, несмотря на активные усилия, которые предполагается приложить для сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу, даже в интенсивном сценарии развития, Россия не достигает уровня углеродной нейтральности.

В рамках реализации Энергетической стратегии Российской Федерации [4] солнечная энергетика рассматривается как одна из приоритетных отраслей развития генерации на основе ВИЭ. Внедряются механизмы государственной поддержки, повышающие инвестиционную привлекательность проектов солнечных электростанций, создаются и расширяются производства компонент и высокотехнологичного оборудования. Ряд университетов ввел в учебный процесс инженерные, строительные и проектировочные ВИЭ-программы. Как указывается в Стратегии, главной проблемой использования ВИЭ в нашей стране на данный момент является «недостаточная экономическая конкурентоспособность по отношению к иным технологиям производства электрической энергии» [4].

Далее мы рассмотрим динамику развития мировой солнечной энергетики по странам и регионам за 2021 год, а также рассмотрим условия и особенности установок такого рода мощностей в России.

Мировая солнечная энергетика в 2020-21 гг.

Эпидемия COVID-19 затронула практически все сферы экономической деятельности в мире, и ее влияние будет ощущаться еще долгие годы. Однако если смотреть на статистические данные по итогам 2020 г., то обнаружится, что эффект от пандемии в индустрии солнечной энергетики был куда менее драматичен, чем, к примеру, в нефтегазовой отрасли. Безусловно, воздействие имело место, и, не в последнюю очередь, этот факт был связан с тем, что основными компонентами солнечной электростанции являются фотоэлектрические модули и инверторы, которые по стоимости составляют почти 65-75% от

издержек производства и в основном зависят от китайского импорта [9]. Однако, как указывается в той же работе [9], большинство китайских предприятий по производству оборудования для СЭС относительно быстро прошли период временной приостановки работы и возобновили деятельность уже в апреле 2020 г.

Более сильным негативным ударом оказались нарушения в межстрановых цепочках поставок и логистике, что привело к удорожанию всех материалов и сырья. В исследовании [10] обозначены следующие важные факторы влияния COVID-19 на мировую солнечную энергетику:

- Стоимость фотоэлектрических модулей выросла с \$0.228/Вт до \$0.27/Вт (+18.4%).
- Наиболее пострадали малые компании, более крупные оказались устойчивее.
- В отрасли наблюдались увольнения, в работе СЭС случались перебои.
- Была осознана необходимость правительственных стимулов для снижения негативного влияния пандемии.

По итогам 2020 г. оказалось, что солнечная энергетика восстановила темпы своего развития намного быстрее, чем традиционная энергетика, что в некоторых источниках описывается как «положительное влияние пандемии на ускоренное развития индустрии» [8, 10]. В Таблице 1 можно видеть, что прирост солнечной генерации во всем мире составил в 2020 г. 20.2%, что не слишком отличается от 2019 и 2021 гг. Наибольшее значение относительного прироста в год пандемии наблюдалось в странах СНГ (+101.7%), однако этот эффект связан с низкой базой. По абсолютной величине наибольший прирост показал Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР): с 390.3 ТВт·ч в 2019 г. до 466.7 ТВт·ч в 2020 г. (+19.6%).

Таблица 1 - Генерация электроэнергии солнечными электростанциями по регионам мира

ТВт·ч (+ Прирост г/г)	2018	2019	2020	2021
АТР	309.6 (+40.6%)	390.3 (+26.1%)	466.7 (+19.6%)	581.5 (+24.6%)
Европа	136.2 (+10.9%)	150.4 (+10.5%)	175.7 (+16.8%)	195.6 (+11.3%)
Северная Америка	101.3 (+22.3%)	119.4 (+17.9%)	145.8 (+22.1%)	182.4 (+25.1%)
Юж. и Цент. Америка	12.8 (+67.7%)	19.1 (+49.6%)	26.0 (+36.1%)	37.2 (+43.1%)
Африка	10.1 (+29.3%)	12.9 (+28.3%)	16.1 (+24.5%)	16.5 (+2.8%)
Ближний Восток	5.4 (+52.6%)	10.2 (+87.7%)	12.7 (+24.7%)	15.2 (+20.1%)
СНГ	1.0 (+21.2%)	1.7 (+76.9%)	3.4 (+101.7%)	4.1 (+20.8%)
Весь мир	576.2 (+29.4%)	703.9 (+22.2%)	846.2 (+20.2%)	1032.5 (+22.0%)

Источник [7], расчеты автора

В 2021 г. острая фаза пандемии осталась в прошлом, и продолжилось восстановление мировой экономики, что положительно отразилось на развитии солнечной энергетики. По итогам 2021 г. мировая генерация электроэнергии на СЭС превысила один петаватт-час (1 ПВт·ч = 1000 ТВт·ч) и составила 1032.5 ТВт·ч с приростом +22% к значению 2020 г. В абсолютном выражении снова лидировал Азиатско-Тихоокеанский регион (главный прирост пришелся на Китай, также заметный вклад внесли Индия и Япония), а самый большой относительный прирост пришелся на Южную и Центральную Америку из-за эффекта низкой базы (с 26 до 37.2 ТВт·ч, прирост +43.1%).

Динамику вклад регионов мира в общую величину солнечной генерации можно увидеть на Рис. 1. Можно заметить, что темпы прироста солнечной генерации в Северной Америке (где более 90% от всего регионального объема приходится на США) значительно превосходят европейские, и, если тенденция сохранится и в 2022 году, объемы генерации в США, Мексике и Канаде превзойдут общеевропейские показатели. Гипотезу о том, что мировая пандемия COVID-19 не оказала сокрушительного воздействия

на индустрию солнечной энергетики, еще более убедительно доказывают данные по установленным фотоэлектрическим мощностям (installed photovoltaic power) в регионах мира. Так, в Азиатско-Тихоокеанском регионе темпы прироста мощностей солнечной генерации в пандемийный 2020 г. составили +23.6% (с 425.3 до 501.6 ГВт), ускорившись по сравнению с 2019 г., когда прирост составил +21.1%. Схожая картина наблюдалась в Северной Америке (+23.2% в 2020 г. против +20.5% в 2019 г.). Хотя в других регионах мира темпы несколько снизились, по итогам 2020 г. общемировой прирост установленных мощностей солнечной генерации составил 21.5%, превысив показатель прироста в 2019 г., когда прирост был +21%. Если вспомнить, что индустрия солнечной энергетики в основном связана с установкой, тестированием и вводом в эксплуатацию солнечных панелей и других монтажных конструкций, итоги 2020 г. представляются еще более впечатляющими, поскольку все эти работы выполняются техниками и инженерами, мобильность которых в период острой фазы пандемии была ограничена.

Данные о величине установленной мощности СЭС по регионам мира представлены в Табл.2.

Рисунок 1 - Вклад регионов мира в солнечную генерацию в 2018-21 гг.

Таблица 2 - Установленные фотоэлектрические мощности по регионам мира

ГВт (+ Прирост г/г)	2019	2020	2021	Доля в 2021
ATP	344.1 (+21.1%)	425.3 (+23.6%)	501.6 (+17.9%)	59.5%
Европа	146.0 (+17.5%)	167.0 (+14.4%)	191.1 (+14.4%)	22.7%
Северная Америка	66.8 (+20.5%)	82.3 (+23.2%)	104.4 (+26.8%)	12.4%
Юж. и Центр. Америка	11.0 (+46.8%)	15.5 (+41.0%)	22.8 (+46.8%)	2.7%
Африка	8.4 (+16.7%)	9.7 (+15.3%)	10.3 (+6.2%)	1.2%
Ближний Восток	5.7 (+76.2%)	7.0 (+22.6%)	8.0 (+13.3%)	0.9%
СНГ	2.6 (+115.1%)	3.3 (+27.9%)	4.9 (+46.7%)	0.6%
Весь мир	584.7 (+21.0%)	710.3 (+21.5%)	843.1 (+18.7%)	100.0%

Источник [7], расчеты автора

По итогам 2021 г. можно видеть, что общемировой темп прироста мощностей СЭС несколько снизился в 2021 г. по сравнению с 2020 г. и составил +18.7%. Наибольший относительный прирост обеспечили страны Южной и Центральной Америки (+46.8% из-за эффекта низкой базы). В абсолютном выражении самый большой прирост по регионам мира пришелся на ATP (+76 ГВт), из которых большая часть (+53 ГВт) пришлось на новые солнечные электростанции в Китае.

Российская Федерация на данный момент занимает не слишком заметное место на мировой карте сол-

нечной генерации. В 2021 г. установленные мощности СЭС составили 1.66 ГВт, что составляет около 0.2% от мирового объема. За этот же год было сгенерировано 2.3 ТВт·ч электрической энергии, что так же составило 0.2% мировых показателей. Динамика этих показателей показывает неоднозначные колебания, несмотря на эффект низкой базы (см. Табл. 3). Между тем, исследования показывают, что СЭС в России могут быть рентабельными и окупаться за сравнительно небольшой срок [2].

Таблица 3 - Показатели генерации и установленных мощностей СЭС в России

	2019	2020	2021	Доля в 2021
Солнечная генерация, ТВт·ч (+ прирост г/г)	1.0 (+138.4%)	1.9 (+11.9%)	2.3 (+16.3%)	0.224%
	1276.3 (+57.7%)	1427.8 (+89.0%)	1661.0 (+24.2%)	0.197%

Источник [7], расчеты автора

В исследованиях, посвященных российской геологической энергетике, указан ряд проблем, создающих препятствия для интенсивного развития отрасли в нашей стране. Так, к примеру, указывается, что «в России в настоящее время отсутствует полный технологический цикл создания кремниевых фотоэлектрических пластин: получения кристаллического кремния в моно- или мульти кристаллических слитках, резка слитков на пластины, травление, легирование, просветление, формирование электронных контактов, сборка параллельно-последовательных модулей, ламинирование, остекление и изготовление корпусов» [2].

Помимо этого, существуют риски, связанные с правовой базой, регулирующей инвестиции в солнечную энергетику. Так, в [1] указывается специфи-

ческий риск, связанный с необходимостью утвердить электростанцию в качестве работающей на возобновляемых источниках энергии. Данное условие необходимо и для розничных, и для оптовых рынков электрогенерации, чтобы проект мог пользоваться системой поддержки. Однако данный сертификат выдается только после завершения монтажа СЭС. Потенциальный инвестор должен принять риск того, что после окончания строительства солнечной станции инвестиции должны пройти верификацию критериев приемлемости. Данный риск полагается достаточно невысоким, поскольку технически фотоэлектрическая мощность не может быть чем-то иным, кроме как электростанцией на ВИЭ, однако гарантия

соответствия нормативным критериям может появиться только после завершения строительства.

Этот факт, а так же то, что объемы государственной поддержки инвестора (которая сейчас существует в России с целью обеспечить норму прибыли инвесторов в ВИЭ) также могут быть подсчитаны только после окончания монтажа станции, когда она будет включена в сеть, оказывают негативное влияние на точность планирования и прогнозирования инвестиций на этапе предварительных расчетов. На эту неопределенность накладывается дополнительная возможность снижения доходов из-за непостоянства потока энергии при инсоляции в зависимости от погоды и других факторов. С точки зрения построения долгосрочных бизнес-планов все неопределенности трактуются как рост рисков и снижение привлекательности инвестиций, даже с учетом государственной системы поддержки.

Несмотря на все проблемные факторы, по всей видимости, Россия не будет оставаться в стороне от процессов, связанных с глобальным энергопереходом и «зелеными» тенденциями в энергетике. География, климат, научная и производственная база позволяют проявлять оптимизм в отношении перспектив развития солнечной энергетики во многих регионах нашей страны.

Заключение и выводы

В России в последние годы существенно возросла активность, направленная на повышение перспективность финансирования и инвестиций в «зеленые»

проекты, связанные со снижением выбросов парниковых газов и другими экологическими инициативами. Государственные и частные компании все больше внимания уделяют углеродному следу в производственной деятельности, банки внедряют торговлю «зелеными сертификатами», концепции декарбонизации и углеродной нейтральности чаще появляются в средствах массовой информации. Продолжает формироваться бизнес-среда, адаптирующая принципы ESG (Environmental, Social and Governance) в практики корпоративного управления и деловой культуры. Выпущен ряд постановлений Правительства и документов, утверждающих цели и стратегии в области развития возобновляемых источников энергии, налаживается система поддержки таких проектов. Хотя это само по себе является значимым продвижением, для развития отрасли необходимы дальнейшие шаги по конкретизации всех аспектов и механизмов взаимодействия государственных, корпоративных и частных институтов.

Сложные экономические условия, в которых в настоящее время происходит экономическая активность в России, по-видимому, не снижают (а, возможно, наоборот, иницируют) актуальность темы трансформации структуры энергосистемы страны в контексте глобального энергоперехода, и в ближайшие годы можно ожидать создания новых государственных программ поддержки и стимулирования развития проектов, связанных с возобновляемыми источниками энергии.

Библиографический список

1. Андреева Т., Айларов А. и др. "Возможности для солнечной энергетики в России. Enabling PV in Russia" // eclareon GmbH. Берлин. 10.02.2022.
2. Бутузов, В. А. «Российская солнечная электроэнергетика» / В. А. Бутузов // Окружающая среда и энергетика. – 2020. – № 2(6). – С. 10-25.
3. Приказ Министерства энергетики России от 21.12.2021 №1436 «Об утверждении Прогноза научно-технологического развития отраслей топливно-энергетического комплекса России на период до 2035 года».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации №1523-р от 09 июня 2020 года «Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года».
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации №3052-р от 29 октября 2021 г. «Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года».
6. Указ Президента РФ от 04.11.2020 №666 «О сокращении выбросов парниковых газов».
7. British Petroleum "Statistical Review of World Energy - 2022" – 71st edition.
8. Czech, K, Wielechowski, M. "Is the Alternative Energy Sector COVID-19 Resistant? Comparison with the Conventional Energy Sector: Markov-Switching Model Analysis of Stock Market Indices of Energy Companies" // Energies 2021; 14(4): 1-17.
9. Das K. "Impact of COVID-19 pandemic into solar energy generation sector" // Available at SSRN 3580341. 2020. April, 20.
10. Eroğlu, Hasan, and C. Ü. C. E. Erdem. "Solar energy sector under the influence of COVID-19 pandemic: A critical review." // Journal of Energy Systems 5.3. 2021. pp. 244-251.

References

1. Andreeva T., Ajlarov A. i dr. "Vozmozhnosti dlya solnechnoj energetiki v Rossii. Enabling PV in Russia" // eclareon GmbH. Berlin. 10.02.2022.
2. Butuzov, V. A. «Rossijskaya solnechnaya elektroenergetika» / V. A. Butuzov // Okruzhayushchaya sreda i energovedenie. – 2020. – № 2(6). – S. 10-25.
3. Prikaz Ministerstva energetiki Rossii ot 21.12.2021 №1436 «Ob utverzhdenii Prognoza nauchno-tekhnologicheskogo razvitiya otraslej toplivno-energeticheskogo kompleksa Rossii na period do 2035 goda».
4. Rasporyazhenie Pravitelstva Rossijskoj Federacii №1523-r ot 09 iyunya 2020 goda «Ob utverzhdenii Energeticheskoi strategii Rossijskoj Federacii na period do 2035 goda».
5. Rasporyazhenie Pravitelstva Rossijskoj Federacii №3052-r ot 29 oktyabrya 2021 g. «Strategiya socialno-ekonomicheskogo razvitiya Rossijskoj Federacii s nizkim urovnem vybrosov parnikovyh gazov do 2050 goda».
6. Ukaz Prezidenta RF ot 04.11.2020 №666 «O sokrashchenii vybrosov parnikovyh gazov».
7. British Petroleum "Statistical Review of World Energy - 2022" – 71st edition.
8. Czech, K, Wielechowski, M. "Is the Alternative Energy Sector COVID-19 Resistant? Comparison with the Conventional Energy Sector: Markov-Switching Model Analysis of Stock Market Indices of Energy Companies" // Energies 2021; 14(4): 1-17.
9. Das K. "Impact of COVID-19 pandemic into solar energy generation sector" // Available at SSRN 3580341. 2020. April, 20.
10. Eroğlu, Hasan, and C. Ü. C. E. Erdem. "Solar energy sector under the influence of COVID-19 pandemic: A critical review." // Journal of Energy Systems 5.3. 2021. pp. 244-251.